

CHEMICAL SCIENCES

ФЛОТОЕКСТРАКЦІЯ БРОМФЕНОЛОВОГО СИНЬОГО З МОДЕЛЬНИХ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ

Обушенко Т.

старший викладач

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Толстопалова Н.

кандидат технічних наук, доцент

доцент

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Сангінова О.

кандидат технічних наук, доцент

доцент

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Загурська Д.

студентка

Національний технічний університету України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Грушевський О.

студент

Національний технічний університету України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

THE SOLVENT SUBLATION OF BROMPHENOL BLUE FROM MODEL AQUEOUS SOLUTIONS

Obushenko T.,

Senior Lecturer

National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Tolstopalova N.,

PhD, Associate Professor

National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Sanginova O.,

PhD, Associate Professor

National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Zahurska D.,

student

National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Grushevskiy O.

student

National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Анотація

Досліджено флотоекстракційне видалення барвника бромфенолового синього із модельних розчинів, що імітують стічні води. Визначено ефективність видалення барвника вивчали в залежності від: тривалості флотоекстрагування, молярного співвідношення ПАР:Барвник, рН вихідного розчину, вихідної концентрації барвника, додавання деяких домішок, температури.

Abstract

Solvent sublations removal of bromophenol blue dye from model solutions simulating wastewater was investigated. The efficiency of dye removal was determined and studied depending on: duration of float extraction, molar ratio of surfactant: dye, pH of the initial solution, initial concentration of the dye, addition of some impurities, temperature.

Ключові слова: флотоекстракція, стічні води, барвники.

Keywords: solvent sublation, wastewater, dyes.

Вступ. Утилізація та знешкодження стічних вод становить одну з найважливіших екологічних проблем сьогодення і в цьому напрямку напрацьовано безліч різноманітних технологічних прийомів, в основі яких покладено фізико-хімічні або біохімічні процеси знешкодження компонентів стічних вод.

Наразі, однією з актуальних проблем є очищення стічних вод від органічних барвників, токсичних по відношенню до живих організмів. Сучасні синтетичні барвники зі складною хімічною структурою не підлягають біохімічній деструкції у водних системах. Саме тому, пошук методів, що дозволяють проводити ефективне видалення барвників зі стічних вод та їх подальшу регенерацію, є одним з основних напрямків розвитку технологій очищення.

У поверхневі природні водойми з промисловими стічними водами надходить така велика кількість барвників, що вони стають істотною перешкодою для життєдіяльності мікробіонтів. Присутність барвників викликає серйозні утруднення при очищенні стічних вод. Значна частина барвників, використовуваних у промисловості, може практично в незмінному виді проходити через установки біохімічного окиснення, викликаючи необхідність доочищення. Ситуація забруднення цими поллютантами залишається складною, оскільки більшість систем очистки стічних вод знаходяться на низькому рівні та не відповідають вимогам міжнародних стандартів.

Отже, недосконалість існуючих технологій зумовлює необхідність пошуку альтернативних методів, які б забезпечували необхідний ступінь вилучення барвника, його концентрування з можливістю подальшої регенерації та отримання очищеної

води для повторного використання. При такому підході одним з перспективних методів очищення стічних вод від барвників є метод флотоекстракції.

Флотоекстракція – технологія, що вперше була представлена як удосконалений метод йонної флоатації, який виключає можливість піноутворення. Даний метод забезпечує одночасне розділення і концентрування і є ефективним при очищенні стічних вод від органічних та неорганічних поллютантів. Флотоекстракції має наступні переваги: 1) висока ефективність розділення; 2) високий концентраційний коефіцієнт; 3) низька доза органічного розчинника; 4) м'якість процесу сепарації; 5) простота обладнання.

Метою даної роботи є дослідження закономірностей та механізму утворення сублату при процесі флотоекстракції барвників аніонного типу на прикладі бромфенолового синього (БФС) та визначення оптимальних умов проведення процесу.

Незважаючи на минулі напрацювання вчених при вивченні даної технології, і досі залишається чимало нерозглянутих аспектів, що стосуються флотоекстракційного вилучення барвників, тому є доцільним подальше дослідження даної тематики.

Методика проведення дослідження. Опис лабораторної установки, методики проведення експериментальних досліджень надано в наших попередніх роботах [1-3]. Аналіз залишкової концентрації барвника проводили методом молекулярної абсорбційної спектрофотометрії у видимій області, залишкової концентрації ПАР – методом молекулярної абсорбційної спектрофотометрії в УФ-області.

Результати досліджень та їх аналіз.

Залежність ступеню видалення барвника від тривалості флотоекстрагування. В ході експерименту визначали характер зміни ступеню вилучення бромфенолового синього в часі (рисунк 1). Досліди проводили в інтервалі від 5 до 30 хв.

Рисунок 1. Зміна ефективності вилучення БФС в часі.

Як видно з наведеної залежності, раціональна тривалість флотоекстрагування даного барвника становить 15 хв, що дає змогу вилучити 97,5% поллютанту. Зі збільшенням тривалості процесу від 5

до 15 хв різко збільшується ступінь вилучення барвника. При подальшому проведенні процесу ефективність вилучення припиняє зростати.

Залежність ступеню вилучення барвника від молярного співвідношення ПАР:Барвник. Як відомо, БФС належить до кислотних барвників і у водних розчинах перебуває переважно в аніонній формі. Для зв'язування даної сполуки у іонний асоціат необхідний протилежно заряджений збирач. Тому у роботі досліджувався вплив на ефективність вилучення даного полютанту таких катіонних ПАР як

гексадецилпіридиній хлорид (ГПХ) та гексадецилтриметиламоній бромід (ГТМАБ).

ПАР разом з барвником утворює гідрофобний комплекс, який взаємодіє з пухирцями газу, підіймається до границі розподілу фаз «вода-органічна сполука» і розчиняється в органічній фазі.

Результати досліджень представлені на рисунку 2.

Рисунки 2. Залежність ступеню вилучення бромфенолового синього від співвідношення ПАР:Барвник в залежності від ПАР.

Як видно з рисунку 2 більш ефективною є дія ГПХ, оскільки при співвідношеннях з барвником 1:1 та 1,5:1 він забезпечує на 6% вищі ступені вилучення полютанту (97% проти 91%), а при співвідношеннях 2:1 та 2,5:1 ступені вилучення перевищують відповідні при використанні ГТАБ на 2,5% (97,5% проти 95%). Це пояснюється більшою спорідненістю ГПХ до бромфенолового синього, у порівнянні з ГТАБ, за рахунок наявності в його структурі піридинового кільця.

Встановлено, що при використанні ГПХ оптимальним є двократний надлишок ПАР у відношенні до БФС, що забезпечує максимальний ступінь вилучення БФС – 97,5%, а, отже, мінімальний залишковий вміст барвника. В діапазоні нижчих молярних співвідношень ГПХ:Барвник від 1:1 до 1,5:1 ступінь вилучення бромфенолового синього не досягає максимуму, ймовірно, за рахунок неповного формування йонного комплексу ПАР-

Барвник. Однак при співвідношенні вищому, ніж 2,5:1 ефективність вилучення також зменшується, що можна пояснити конкуруванням надлишку ПАР з комплексом ПАР-Барвник за місце на поверхні пухирця. Було проведено так званий “холостий” дослід, в ході якого встановлено, що ГПХ при відсутності БФС флотується з ефективністю 98%, що свідчить про здатність ПАР конкурувати за адсорбційні центри на газовому пухирці. Надлишок ПАР також може призводити до емульгування ізопентанолу, за рахунок чого комплекс ПАР-барвник в органічній фазі поступово повертається назад у водну фазу, повторно забруднюючи її.

При використанні в якості збирача ГТАБ оптимальним є співвідношення ГТАБ:БС 2,5:1, ступінь вилучення при цьому становить 95%. Тенденції до спаду ефективності вилучення при співвідношеннях ГТАБ:БС 1:1...2:1 та 4:1 пояснюються так само, як і у випадку з ГПХ.

Залежність процесу флотоекстракції бромфенолового синього від рН водної фази. Вивчався

вплив рН водної фази на ступінь вилучення БФС. Результати наведені на рисунку 3.

Рисунок 3. Вплив рН на ступінь видалення бромфенолового синього. ПАР–ГПХ, співвідношення ПАР:барвник 2:1, тривалість 15 хв.

Встановлено, що рН водної фази слабо впливає на ступінь вилучення бромфенолового синього, на противагу літературним даним [4].

Як видно з рисунку 3, найвищий ступінь видалення забруднювача спостерігається при рН 1,1 – 97,5%. Зростання рН водної фази все ж дещо зменшує ефективність процесу флотоекстракції і при рН 12 спостерігається мінімальний з поміж усіх отриманих для даної серії дослідів ступінь вилучення – $x = 96\%$. Ймовірно, це є наслідком того, що у лужному середовищі катіонні ПАР перебувають у молекулярному вигляді та є менш розчинними. До

того ж ОН-іони у певній мірі є конкурентами аніону барвника утвореного комплексу, що також дещо погіршує ефективність процесу.

Залежність ефективності очищення від вихідної концентрації барвника. Як відомо, у стічній воді текстильних виробництв концентрація кислотних барвників сягає 10 мг/дм^3 [5]. Проте також слід розглянути закономірності флотоекстракційного очищення стічних вод і при інших вихідних концентраціях бромфенолового синього. Результати експерименту наведено на рисунку 4.

Рисунок 4. Залежність ступеню вилучення від вихідної концентрації бромфенолового синього при різних об'ємах екстрагенту.

Як видно з рисунка 4, при використанні екстрагенту в об'ємі 5 см^3 в діапазоні нижчих вихідних концентрацій БФС – $8 \dots 12 \text{ мг/дм}^3$ простежується тенденція до зниження ступеню вилучення зі зменшенням початкової кількості поллютанту. Це може бути пояснене тим, що чим нижча кількість забрудненої речовини, тим важче вона видаляється. Проте при вищих вихідних концентраціях – на проміжку $16 \dots 35 \text{ мг/дм}^3$ простежується протилежна закономірність. Причиною цього є неспроможність органічного шару в об'ємі 5 см^3 повністю вилучити утворений комплекс ГПХ:БС, що підтверджується візуальними спостереженнями: прослідковувалось збереження часткової каламутності розчину після процесу очищення та однаковий ступінь насиченості за барвником шару ізопентанолу в останніх трьох зразках.

Надалі перевіряли можливість підвищення ефективності процесу шляхом збільшення об'єму

екстрагенту до 8 см^3 (рисунок 4). Результати показали, що при цьому ступінь вилучення поллютанту навпаки зменшується. Причиною може слугувати зміна гідродинамічного режиму у колонці при зростанні товщини органічного шару. Як наслідок, зменшується турбулізація системи, збільшується опір фаз, який важче подолати пухирцям при тій же витраті газу, погіршується масоперенесення.

Тому єдиним дієвим варіантом збільшення ефективності перебігу очищення при вищих вихідних концентраціях барвника є застосування багатоступеневої флотоекстракції.

Вплив додавання до системи негідрофобної органічної речовини. Для більш повного вивчення процесу флотоекстрагування кислотних барвників на прикладі етилового спирту досліджувався вплив введення у систему негідрофобної органічної сполуки. Результати дослідження показані на рисунку 5.

Рисунок 5. Залежність ступеню вилучення бромфенолового синього від кількості доданого етанолу.

Як видно з графіка, в цілому, додавання етилового спирту не чинить суттєвого впливу на флотоекстракцію, лише при введенні його у кількості 5 см^3 , що відповідає мольній частці 0,086, спостерігається деяке підвищення ефективності очищення – 98,7% (проти 98% у всіх інших випадках).

Підвищення ступеню вилучення барвника може бути пояснене тим, що додавання етанолу значно змінює властивості пухирців, і при введенні його у систему спостерігається більша кількість дрібніших пухирців, ніж у разі його відсутності. За рахунок того, що етанол є слабкою поверхнево-активною речовиною, він частково знижує поверхневий натяг води, перешкоджаючи зростанню пухирців до більших розмірів.

Більш дрібні пухирці забезпечують більшу площу поверхні на одиницю об'єму повітря, що інтенсифікує масоперенесення сублату від рідкої фази до пухирця. В той же час, як було зазначено раніше, менші пухирці володіють нижчими швидкостями підняття, що також позитивно впливає на процес очищення.

Вплив введення до системи хлориду калію. Для кращого дослідження механізму процесу і підтвердження процесу утворення сублату слід ввести у систему електроліт з досить великим і активним катіоном. Найбільш підходящим є KCl. Отримані результати представлені на рисунку 6.

Рисунок 6. Залежність ступеню вилучення БС від концентрації електроліту у розчині.

Графік показує, що зростання концентрації КСl призводить до поступового зниження ступеню вилучення бромфенолового синього, що корелює із результатами попередніх досліджень [1]. Причина полягає у тому, що йон K^+ конкурує з катіоном цетилпірилінію і призводить до руйнування сублату, що описується за рівнянням:

де HP^+B^- - комплекс ГП-БС.

Таким чином, згідно принципу Ле Шательє, зростання концентрації КСl зсуває рівновагу в бік зменшення кількості молей комплексу ГП-БФС водної фази за рахунок його розкладання, що і погіршує ефективність очищення.

Залежність ступеню вилучення від температури. Температура належить до визначальних факторів процесу флотоекстракції. Тому важливим є дослідження впливу даного параметру на ефективність флотоекстрагування сублату. Результати експерименту наведені на рисунку 7.

Рисунок 7. Залежність ступеню вилучення БС від температури.

Графік показує, що оптимальною температурою процесу флотоекстракції даного барвника є 283К (10°C), при цьому ступінь вилучення становить 97,5 %.

Отриманий характер залежності свідчить, що зростанні температури до 288К (15°C) і вище зумо-

влює значене погіршення процесу очищення. Ймовірно, причиною зменшення ступеню вилучення є нестійкість досить великої за розмірами молекули сублату до дії вищих від 283К температур. До того ж, однією з ключових стадій флотоекстракції є адсорбція утвореного комплексу ПАР:барвник на поверхні пухирця, що є екзотермічним процесом,

тому підвищення температури несприятливо впливає на даний процес і навпаки сприяє десорбції.

В свою чергу, погіршення ефективності вилучення БФС при нижчих температурах – 278 К (5°C) можна пояснити двома чинниками. Першим є зростанням поверхневого натягу водної та органічної фаз. При збільшенні поверхневого натягу води на дні колонки генеруються пухирці більшого розміру, що, як було показано вище, негативно впливає на процес очищення барвника. Зростання ж поверхневого натягу органічного шару ускладнює процес перетину границі поділу фаз пухирцями, що погіршує масоперенесення сублату.

Другим фактором є зниження розчинності реактантів при зменшенні температури, внаслідок чого відбувається неповне утворення комплексу ГП-БФС, що погіршує ефективність очищення.

Визначення залишкової концентрації ГПХ водної фази. Оскільки ГПХ має катіонну природу і характеризується підвищеною небезпекою (чинить сильну дестабілізуючу дію на мембрани клітин та спричиняє генні мутації), його ГДК у стічних водах строго лімітується і становить 0,012 мг/дм³. Для того, щоб перевірити чи залишкова концентрація ГПХ водної фази після флотоекстракції не перевищує встановлених норм, було приготовано серію калібрувальних розчинів та знято їх спектри в УФ-діапазоні. Розрахунки показали, що у вихідній пробі води концентрація ГПХ при вихідній концентрації БФС 0,0149 ммоль/дм³ (10 мг/дм³) становила $3 \cdot 10^{-5}$ моль/дм³. Після проведення флотоекстракції за оптимальних умов при рН 1,1 було знято спектр очищеної водної фази та за інтенсивністю піків встановлено, що залишкова концентрація ГПХ водного зразку дорівнювала $1,75 \cdot 10^{-5}$ моль/дм³ або 0,0063 мг/дм³, що майже вдвічі менше від ГДК.

Висновки. Встановлено, що процес очищення від БФС слід проводити при наступних умовах: 1) поверхнево-активна речовина – гексадецилпіридиній хлорид; 2) екстрагент – ізопентанол в кількості

5 см³ (для колонки діаметру 33 мм та об'єму вихідного розчину 250 см³); 3) рН 1,1.

Додавання хлориду калію погіршує ефективність очищення, тоді як при введенні етанолу у кількості 0,086 мольних часток спостерігається підвищення ефективності очищення.

При оптимальних умовах і вихідній концентрації бромфенолового синього 10 мг/дм³ в ході експерименту досягались ступені вилучення барвника 97,5%...98,5%, що відповідає його залишковим концентраціям 0,25...0,15 мг/дм³, які не перевищують ГДК (0,25 мг/дм³). Якщо вихідна концентрація барвника сягає 16...35 мг/дм³ необхідно застосовувати багатоступеневе флотоекстрагування.

Залишкова концентрація ПАР у водній фазі становить 0,0063 мг/дм³, що майже вдвічі менше від його ГДК (0,012 мг/дм³).

Список літератури

1. Obushenko, T., Tolstopalova, N., Baranuk, N. (2018). The solvent sublation of bromocresol green from waters solutions. *Technology Audit and Production Reserves*, 2(3(40)), 48–53.
2. Obushenko T., Sanginova O., Tolstopalova N., Reminna K. (2019). Simulation of solvent sublation process to forecast the amount of removed dyes, *Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті*, 1(24), 25-33.
3. Obushenko, T., Tolstopalova, N., Sanginova, O., Yuzupkina, Y. (2022). Determination of the influence of basic parameters on the solvent sublation of anionic dye. *Technology Audit and Production Reserves*, 2 (3 (64)), 17–24.
4. Lu Y. The Removal of Bromphenol Blue from Water by Solvent Sublation / Y. Lu, Y. Wang, X. Zhu. // *Separation Science and Technology*. – 2001. – №36. – С. 3763 – 3776.
5. Periyasamy A.P. Recent Advances in the Remediation of Textile-Dye-Containing Wastewater: Prioritizing Human Health and Sustainable Wastewater Treatment // *Sustainability*. – 2024. – V. 16, P. 495-536.